

Sentabr, 2025-Yil

TALABALAR MEDIA KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA PEDAGOG VA
KUTUBXONACHILAR O'ZARO HAMKORLIGINING MAZMUNI

A.S. Otamurodova

UrDPI Boshlang'ich ta'lim fakulteti o'qituvchisi.

atamuratova79@mail.ru, [orsid.org/0009-0000-1805-7257](https://orcid.org/0009-0000-1805-7257)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17083275>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi talabalar mediakompetentligini rivojlantirishda pedagog va kutubxonachilarning o'rni, pedagogik imkoniyatlari va metodik jihatlari ilmiy jihatdan ochib berilgan. Media savodxonlik negizida media madaniyatini shakllanganlik jihatlari ham alohida urg'u berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Mediata'lim, media madaniyat, kompetensiya, manipulyatsiya, axborot xavfsizligi, media savodxonlik.

Аннотация. В данной научной тезис научно раскрыта роль, педагогические возможности и методические аспекты педагогов и библиотекарей в развитии медиакompetentности учащихся. Особое внимание уделяется аспектам формирования медиакультуры на основе медиаграмотности.

Ключевые слова: Медиаобразование, медиа культура, компетентность, манипуляция, информационная безопасность, медиаграмотность.

Annotation. This thesis scientifically reveals the role, pedagogical capabilities and methodological aspects of educators and librarians in the development of student mediakompetency. On the basis of Media literacy, media culture is also dying with a special emphasis on the aspects of formation.

Keywords: Media Education, media culture, competence, manipulation, information security, media literacy.

Ta'lim jarayonida medisavodxonlik va axborot madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan fanlarning maqsadi har bir medianing foydali tomonlari va kamchiliklarini tushungan holda tarqatilayotgan axborotni saralay bilish va zarurini qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish bo'lsa, asosiy vazifasi insonlar tomonidan iste'mol qilinadigan har qanday axborotning manipulyativ kuchini anglagan holda undan chegaralanishni bilish hisoblanadi.

Shuningdek, odamlarga OAV hamda fuqarolik jurnalistika rolini tushunishga yordam berishdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son «O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi farmonlari[1], 2018-yil 21-noyabrdagi PQ-4022-son «Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida raqamli infratuzilmani yanada modernizatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarorlari[2], zamirida mediasavodxonlik va axborot madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan qator vazifalar ham bor.

Bugungi kunda mediasavodxonlik va axborot madaniyati, san'atning turlari, madaniyat sarchashmalari, internet orqali uzatilayotgan har qanday ma'lumot inson ongiga o'zining ma'lum darajada ta'sirini o'tkazib, uning dunyoqarashini o'zgartirishga sabab bo'lmoqda. Yuqorida tilga olingan tushunchalarning qo'llanilishi va bugungi kunda mediata'lim, mediasavodxonlik, mediatanqid va mediani o'rganishga bo'lgan intilishning asosiy maqsadi ham axborotlarning

yuzaga kelishi, uning tarqalish jarayonini tushunib yetish, tijorat, siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy va madaniy maqsadlarda tarqatilayotgan axborotning mohiyatini anglagan holda uni baholay olish va xulosa chiqarishni bilishdir.

Media savodxonlik – insonlarga turli media shakllarini va xabarlarini tahlil qilish, sintezlash, baholash va yaratishga imkon beradigan ko'nikmalar to'plamidir. Qaysi manba ishonchli, qaysi manbada noto'g'ri xabarlar tarqalishi mumkinligini media savodxonligi yuqori bo'lgan, ya'ni mediakompetentligi rivojlangan odam osongina sezishi va aniqlay olishi mumkin bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, media savodxonlik – bu tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini ommaviy axborot vositalari orqali uzatiladigan xabarlar va belgilardan foydalanishda qo'llash qobiliyatidir [5; 5].

Ta'lim jarayonida media savodxonlik inson hayotida katta rol o'ynaydi. Ular "shaxsga o'zining ijtimoiy rollari – birinchi navbatda, fuqaro va oila a'zosi, qolaversa, butun jamiyat vakili va ma'lum bir hududda yashovchi shaxs sifatida murojaat qiladi. Media olami vositalarining mazmuni shaxsning jamiyat va uning quyi tizimlari bilan munosabatlarining barcha tomonlarini, shaxs tarkibiga kiradigan ijtimoiy munosabatlarning barcha sohalarini qamrab oladi. Axborot texnologiyalarining barkamol shaxsni rivojlantirish, uning mustaqil kasb tanlashi va kasbiy jihatdan o'z-o'zini shakllantirish, kasbiy mahoratini o'stirishda tutayotgan o'rni va ta'siri juda katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Ta'lim jarayonida axborot texnologiyalari vositasidan foydalanish o'qituvchi va talabalar oldida quyidagi imkoniyatlarni yaratadi, xususan:

- axborot yig'ishning yangi usullarini va ularni qo'llashni bilib oladilar;
- talabalarning fikrlash doirasi kengayadi, bilim olishga qiziqishlari ortadi;
- mustaqil ishlashning roli ortadi, samaradorligi yaxshilanadi;
- talabani aqliy jihatdan rivojlantirishga, hissiy-estetik doirasini kengaytirishga, ijobiy qobiliyatlarini o'stirishga yordam beradi[5; 48].

Ta'lim tizimida olib borilayotgan tub islohotlar har bir shaxsdan bilim, yuksak madaniyat, yuqori malaka, ijodkorlik, jamiyat oldida mas'uliyatni his etishni talab qiladi. Ta'limni axborotlashtirish ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchi faoliyatini intellektuallashtirish jarayoni sifatida faqatgina zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida rivojlanadi.

Ta'limni rivojlantirishning zamonaviy bosqichida axborot kommunikatsion texnologiyalarni qo'llash o'qituvchilarning ham, talabalarning ham faoliyatida zaruriy vosita manbayidir. Pedagogik faoliyat mazmunidan kelib chiqib, o'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan kasbiy talablardan biri – talabalarda mediakompetentlikni rivojlantirishning turli usullaridan mohirlik bilan foydalana olishdir. Ularning zamonaviy pedagogik tizimlarini bilishi, o'z ilmiy va pedagogik faoliyatida axborot kommunikatsion texnologiyalar sohasi bo'yicha bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi, zamonaviy o'qituvchi ilmiy tadqiqot ishlarini amaliyot bilan bog'lay olishi pedagogik mahorat yig'indisi sifatida yuzaga keladi.

Bugungi kunda raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash va ilmiy sohada tadbirkor biznesni yo'lga qo'yishda asosan mediakompetentlik darajasi yuqori bo'lgan kadrlarga bo'lgan ehtiyojni talab etadi. Oliy ta'lim muassasalarida ilmiy va pedagogik faoliyat olib borayotgan har bir pedagog talabalarni ilmiy faoliyatga jalb qilishda media olami vositalaridan ongli ravishda foydalanishga alohida e'tibor qaratishi lozimdir.

Sentabr, 2025-Yil

Bunady ta'limiy jarayonning bevosita ishtirokchisi va pedagog yordamchisi sifatida axborot-resurs markazi xodimlarining pedagogik faoliyati ham katta ahamiyatga ega hisoblanadi.

Ta'limni ilmiylik va maqsadga yo'naltirilganlik jihatidan bu ikki xil faoliyat turning negizida bir xil maqsad, yani talabalar mediakompetentligini rivojlantirish orqali ilmiy salohiyatli kadrlarni tayyorlash yotadi. Oliy ta'lim muassasasi professor-o'qituvchisi talabaga har qanday fan doirasida media ta'lim bo'yicha nazariy jihatdan bilim bersa, axborot-resurs markazi xodimining pedagogik imkoniyatlari aynan media ta'lim vositalaridan ongli foydalanish, saralash, tahlil qilish va uzatish bo'yicha amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirishga qaratadi.

Mediyasavodxonlikni shakllantirishga qaratilgan amaliy ilshlar ta'limning ilmiylik faoliyatida rivojlantiriladi, takomillashtiriladi va inniovatsion yondashuvga yo'naltiriladi. Talaba tomonidan mustaqil ravishda noaniq vaziyatlarda innovatsion yangiliklar o'z navbatida start.up loyihalar darajasida namoyon bo'ladi.

Bu borada oliy ta'lim muassasasining axborot-resurs markazida yaratilayotgan sharoitlar va pedagogik imkoniyatlarning hissasi kattadir.

Talabalarda mediakompetentlikni rivojlantirish aynan bir fan sifatida emas, balki har bir fanning negizida o'z ifodasini topishi lozm. Pedagog o'z fani bo'yicha talabalar bilim, ko'nikma va malakalarni rivojlantirishga qaratilgan faoliyati davomida albatta media olamiga murojaat qiladi, xorijiy manbalardan ilmiylik jihatlarini izlaydi, o'zlashtiradi va faniga moslashtiradi.

Ushbu jarayonni metodik jihatdan fanga tadbiiq qilsa va metodikani ilmiylik darajasini didaktik jihatdan yondashib amalyotga bog'lay olsa, biz yuqorida ko'zlagan maqsadning amalga oshishiga zamin yaratgan hisoblanamiz.

Ta'lim jarayonida mediakompetentlikni rivojlantirishga qaratilgan bir qancha metodlarni misol qilishimiz mumkin. Bular:

“Muammoli vaziyat” metodi – bunda talabalar qo'yilgan muammoni yechimini izlaydi, sabab va oqibatlarini tahlil qiladi, uning yechimini topish yo'llarini izlashda albatta media olamiga murojaat qiladi.

“Loyiha” metodi – bu ta'lim oluvchilarning individual yoki guruhlarda belgilangan vaqt davomida, belgilangan mavzu bo'yicha axborot yig'ish, tadqiqot o'tkazish va amalga oshirish ishlarida media vositalaridan foydalanish kuzatiladi. “Loyiha” metodining bosqichlari quyidagicha amalga oshiriladi:

1. Ma'lumot yig'ish;
2. Reja tuzish;
3. Qaror qabul qilish;
4. Amalga oshirish;
5. Tekshirish;
6. Xulosa qilish[4; 22].

“T” chizma metodi – bunda munozara vaqtida o'rganilayotgan materialni afzallik va kamchilik jihatlari tahlil qilinadi va jadvalda taqqoslanadi. Talabalar ushbu metod orqali materialni afzalligi va kamchiligi qanday vaziyatlarda namoyon bo'lishini hayotiy vaziyatlar orqali izlashga harakat qiladi. Ushbu metodni bajarish natijasida talaba media olamiga murojaat qiladi.

Yuqoridagi keltirilgan ma'lumotlarga asoslanib, mediakompetentlik jihatlari quyidagicha ko'rinadi:

Sentabr, 2025-Yil

Media kompetensiyasi – bu shaxsni tanlash, tanqidiy baholash, ijodiy qayta ishlash va undan samarali foydalanish qobiliyati axloqiy mezonlarga asoslangan turli xil axborot manbalari va ommaviy axborot vositalaridagi ma'lumotlar, shuningdek, kommunikativlarda faol ishtirok etish jarayonlari hisoblanadi. Sahxsda mediakompetensiyasi, ijodkorlik va jamoaviy hamkorlikning rivojlanishi bilan bir qatorda axborot hujumlari va manipulyatsiyalarga qarshi immunitet ham shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son «O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi farmonlari.
2. 2018-yil 21-noyabrdagi PQ-4022-son «Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida raqamli infratuzilmani yanada modernizatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarorlari.
3. Ya.Mamatova, S.Sulaymonov. O'zbekiston mediata'lim taraqqiyoti yo'lida. O'quv qo'llanma. –T. “Ekstremum press”, 2015, 94 b.
4. D.A.G'aniyeva, I.P.Umarova. Kutubxona faoliyatini rivojlantirish tendensiyalari. O'quv-uslubiy majmua, –T. – 2018, 22-bet
5. B.S.Abdullayeva, Y.Z.Ro'ziyev, K.V.Ismoilova. Mediasavodxonlik va axborot madaniyati. Darslik. –T. “O'zbekiston”, 2024, 5, 48 betlar

MODERN SCIENCE
& RESEARCH